

КОГНИТИВНАЯ СТИЛИСТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Рустамова Иродахон Нематжон кизи

Докторант УзГУМЯ

Аннотация

В статье рассматривается когнитивная стилистика как одно из актуальных направлений современного языкознания. Автор анализирует основные понятия когнитивной стилистики, её теоретические основы и практическое применение в интерпретации художественных текстов. Особое внимание уделяется концептуальной метафоре, фреймам, ментальным пространствам и когнитивному стилю персонажа. В статье подчёркивается важность междисциплинарного подхода и взаимодействия когнитивной науки с лингвистикой и литературоведением.

Ключевые слова: когнитивная стилистика, концептуальная метафора, фреймы, ментальные пространства, когнитивный стиль, художественный текст

Abstract

The article explores cognitive stylistics as one of the relevant directions in contemporary linguistics. The author analyzes key concepts, theoretical foundations, and practical applications of cognitive stylistics in the interpretation of literary texts. Special focus is placed on conceptual metaphor, frames, mental spaces, and the mind style of characters. The article emphasizes the significance of the interdisciplinary approach and the integration of cognitive science with linguistics and literary studies.

Keywords: cognitive stylistics, conceptual metaphor, frames, mental spaces, mind style, literary text

Введение

Стилистика как раздел лингвистики изучает использование языковых средств (лексических, грамматических, фонетических и др.) в различных

коммуникативных ситуациях. В её рамках выделяются такие направления, как стилистика языка и речи, лингвостилистика, авторская стилистика и другие.

На наш взгляд, особый интерес представляет граница между стилистикой языка и стилистикой речи. Как отмечает Арнольд, первая изучает функциональные стили и оценочные свойства языковых единиц, в то время как вторая сосредоточена на конкретных текстах и их отклонениях от языковых норм [1]. Мы разделяем мнение автора о необходимости учитывать ситуативность и социальную обусловленность употребления языка. Так, например, слова *girl*, *maiden*, *chick*, *young lady* обозначают схожие понятия, но различаются по стилистической окраске и социальному контексту.

И. Р. Гальперин определяет стилистику как раздел лингвистики, занимающийся изучением выразительных средств языка и функциональных стилей. По его словам: „Предмет и содержание стилистики, как раздела науки о языке, до сих пор точно не определены. Поэтому в понятие „стилистика“ вкладывается разное содержание“ [2].

На мой взгляд, данное замечание подчеркивает сложность и многоплановость этой науки. Стилистика не ограничивается описанием выразительных приёмов, но затрагивает такие проблемы, как эстетическая функция языка, индивидуальный стиль автора, особенности устной и письменной речи, структура текста.

Когнитивная стилистика: определение и подход

В последние десятилетия, по моим наблюдениям, наблюдается активное развитие когнитивной стилистики — направления, которое объединяет лингвистику, когнитивную науку и литературоведение. Когнитивная стилистика изучает, как языковые формы активируют ментальные модели, влияя на интерпретацию текста читателем [3].

По определению В. Коллер: „Когнитивная стилистика объединяет идеи когнитивной науки со стилистическим анализом, стремясь объяснить, как значение формируется в сознании читателя“ [4].

Это определение, на мой взгляд, точно отражает суть подхода: язык рассматривается не просто как система знаков, а как инструмент концептуализации реальности.

Основные понятия когнитивной стилистики

1. Теоретическая база

Смысл текста, как мы считаем, формируется не только на основе лексических и грамматических единиц, но и за счёт активации когнитивных схем, фреймов, концептов. Эти ментальные структуры лежат в основе восприятия текста и его интерпретации.

2. Концептуальная метафора

Концептуальная метафора позволяет представить абстрактные понятия через конкретные образы. Как указывает Дж. Лакофф, метафоры — это не просто риторические фигуры, а проявление мышления [5]. Мы полагаем, что анализ концептуальных метафор помогает глубже проникнуть в смысловую структуру текста.

3. Фреймы и ментальные пространства

Фреймы активируют в сознании читателя определённый социокультурный контекст. Ментальные пространства, в свою очередь, дают возможность моделировать альтернативные реальности — внутренние миры персонажей, гипотетические ситуации, модальные конструкции.

4. Когнитивный стиль (*mind style*)

Когнитивный стиль — это способ восприятия и интерпретации мира персонажем, выраженный через язык. Он раскрывает особенности мышления, психологическое состояние и мировоззрение героя. С моей точки зрения, анализ *mind style* особенно полезен в изучении индивидуального авторского почерка.

Практическое значение когнитивной стилистики

Когнитивная стилистика предоставляет мощные инструменты для анализа художественных текстов. Она позволяет выявить, каким образом текст вызывает у читателя эмоциональный отклик — эмпатию, иронию, дистанцию и т. д. Джусупов Н. М. справедливо отмечает, что когнитивная стилистика не отрицает достижений классической теории, а расширяет её рамки, открывая новые горизонты анализа. Подчёркивается, что когнитивный подход, опирающийся на

междисциплинарные исследования и учёт человеческого фактора, позволяет по-новому взглянуть на стилистические проблемы и расширить рамки традиционной стилистики. Когнитивная стилистика представляется как следующая стадия развития науки, способная предложить новые теоретические концепции и практические методы анализа [6]. Такой подход открывает перспективы для более глубокого понимания семантики, функциональности языка и взаимосвязи между языком и мышлением.

Заключение

Таким образом, когнитивная стилистика представляет собой перспективное направление современного языкознания. На наш взгляд, она способствует более глубокому пониманию не только текстов, но и когнитивных механизмов, лежащих в основе языкового мышления. Актуальность данного подхода обусловлена его междисциплинарностью, а практическая ценность — широтой применения в лингвистическом, литературоведческом и культурологическом анализе.

Список использованных источников

1. Арнольд, И. В. *Стилистика. Современный английский язык*. — М.: Флинта: Наука, 2001. — С. 14–16.
2. Гальперин, И. Р. *Стилистика английского языка [Электронный ресурс]* / И. Р. Гальперин. — Режим доступа: <https://helpforlinguist.narod.ru/GalperinIR/GalperinIR.pdf>. — Дата доступа: 10.04.2024.. — С. 9–12.
3. Семино, Э., Калпепер, Дж. (ред.) *Cognitive Stylistics: Language and Cognition in Text Analysis*. — Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 2002. — 312 p.
4. Koller, V. *Metaphor and Gender in Business Media Discourse: A Critical Cognitive Study*. — Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2004. — 256 p.
5. Lakoff, G., Johnson, M. *Metaphors We Live By*. — Chicago: University of Chicago Press, 1980.
6. Джусупов, Н. М. Когнитивная стилистика: современное состояние и актуальные вопросы исследования // *Вопросы когнитивной лингвистики*. — 2011. — № 3. — С. 65–76.

